

Kamolov Dostonbek
trainee-teacher,
Jizzakh branch of National
University of Uzbekistan,
Jizzakh, Uzbekistan

Kamolov Dostonbek
stajor-o'qituvchi,
O'zbekiston
Milliy universitetining
Jizzax filiali,
Jizzax, O'zbekiston

Камолов Достонбек
стажер-преподаватель,
Джизакский филиал
Национального
университета
Узбекистана,
Джизак, Узбекистан

JAMIYATNING MA'NAVIY-AXLOQIY MUHITI

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada jamiyat ma'naviy-axloqiy muhiti muayyan xalq, millat turmush tarzi, ma'naviy ruhiy holati, jamiyatning turli tabaqalari subyektlari kayfiyatlarini, qarashlarini, intilishlarini ma'lum bir maqsadga yo'naltiruvchi omil sifatida ko'rinishliligi bilan ijtimoiy muhitdan farq qilishi, shu bilan birga, hozirgi kungacha ijtimoiy muhit o'rganilganda mikro, makro muhitga bo'lib o'rganilgan, vaholanki, ma'naviy-axloqiy muhitda mikro va makro muhitdan tashqari bog'lovchi muhit, mezo muhit ham mavjudligi, bunda nafaqat muhitlarning hajmi, hududiy sifatlari, balki muhitlararo aloqadagi axloq strukturasi o'ziga xos rol o'ynashligi qayd etilgan.

KALIT SO'ZLAR: jamiyat, axloq, episentri, etika, axloqiy struktura, axloqiy ong.

ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННАЯ СРЕДА ОБЩЕСТВА

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматривается, как духовно-нравственная среда общества отличается от социальной среды образом жизни, духовным состоянием конкретного народа, нации, видимостью настроений, взглядов, устремлений субъектов различных слоев общества как фактор, направляющий их к определенной цели, при этом до настоящего времени социальная среда при изучении изучалась как микро-, макросреда, в то время как духовно-нравственная - наличие в этической среде, кроме микро-и макросреды, связующей среды, мезосреды, причем не только объемов, территориальных качеств сред, возможно, было отмечено, что структура морали играет определенную роль в межличностном общении.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: общество, мораль, эпицентр, этика, моральная структура, моральное сознание.

SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY

ABSTRACT: In this article, the spiritual and moral environment of society differs from the social environment in that it appears as a factor directing the moods, views, aspirations of subjects of different classes of society to a certain goal, while, to this day, the social environment is studied as a micro, macro environment, however, in addition to the micro and macro environment, the presence, perhaps the structure of morality in inter-Environmental Communication has been noted to play a specific role.

KEY WORDS: society, morality, epicenter, ethics, moral structure, moral consciousness.

1. KIRISH

XXI asr shu bilan xarakterlanadiki, bugungi kunga kelib, insoniyatning jami borlig'ini belgilaydigan episentri iqtisodiyotdan, siyosatdan o'tib ma'naviyatga borib taqaldi. Chunki aynan ma'naviyat kishilar borlig'ining barcha parametrlarini belgilaydigan konsensusga aylandi. Jamiyatda ma'naviy-axloqiy muhit muammosining yechimlari masalasi nihoyatda dolzarbligini belgilaydigan indikatorlardan biri hozirgi zamon global etikasi va milliy, ma'naviy-axloqiy qadriyatlar, ularning rivojlanishi va takomillashishini jahon chorrahasida tahlil qilinishi O'zbekistonda axloqiy, ma'naviy munosabatlarni yoritishga nisbatan yangicha yondashuvdir. Haqiqatan ham, hozirgi kunga qadar ilmiy adabiyotlarda ijtimoiy muhit tushunchasi keng o'rganilgan va uning tarkibiy qismlari: siyosiy, madaniy, axloqiy, adabiy, geografik, sun'iy muhitlarga bo'linib tadqiq etilgan. Ijtimoiy muhit insonlar ko'rayotgan va insonlararo munosabatni aks ettirgan hamda jamiyatdagi ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy munosabatlarini qamrab olgan makon sifatida ikkita yo'nalishda – mikro va makro muhit sifatida o'rganilgan. Mikromuhit inson va uning atrofidagi bo'layotgan voqea-hodisalarni nazarda

tutsa, makromuhit umuman jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, mafkuraviy, ma'naviy voqeliklari mavjudligini nazarda tutadi. Demak, ijtimoiy muhit insonni, ijtimoiy guruhlarni o'rab turgan va uning ongi hamda xulqiga, faoliyatiga ta'sir etuvchi va boshqaruvchi shart-sharoitlar va munosabatlar majmuidir. Ma'naviy-axloqiy muhit esa, muayyan jamiyat ijtimoiy muhitining tarkibiy qismi sifatida jamiyatdagi iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy muhitlarga xos bo'lgan barcha murakkab ijtimoiy voqeliklarni o'ziga xos xolda aks ettiradi. U ma'lum bir xalq, millat, jamiyatning tarixiy tarqqiyoti davomida shakllangan, ularning dunyoqarashi, maqsad muddaosi, turmush tarzi va an'analari, ideallarini belgilaydigan ma'naviy-axloqiy qadriyatlar, axloqiy me'yorlarning mushtarakligidagi mavjudlik makonidir.

2. ASOSIY QISM

Jamiyat ma'naviy-axloqiy muhiti muayyan xalq, millat turmush tarzi, ma'naviy ruhiy holati, jamiyatning turli tabaqalari subyektlari kayfiyatlarini, qarashlarini, intilishlarini ma'lum bir maqsadga yo'naltiruvchi omil sifatida ko'rinishliligi bilan ijtimoiy muhitdan farqlanadi. Shu bilan birga, hozirgi

kungacha ijtimoiy muhit o'rganilganda mikro, makro muhitga bo'lib o'rganilgan, vaholanki, ma'naviy-axloqiy muhitda mikro va makro muhitdan tashqari bog'lovchi muhit, mezo muhit ham mavjuddir. Bunda nafaqat muhitlarning hajmi, hududiy sifatleri, balki muhitlararo aloqadagi axloq strukturasi o'ziga xos rol o'ynaydi. Albatta, axloq strukturasi jamiyat ma'naviy-axloqiy muhitining muhim qismini tashkil etadi va u birinchidan, jamiyat axloqiy strukturasi axloqiy psixologik va axloqiy nazariy darajasi sifatida ko'rinadi. Ikkinchidan, jamiyat axloqiy strukturasi axloqiy psixologik va axloqiy nazariy darajalarining elementlari bir-birlari bilan uzviy bog'liqlik holatida mavjud bo'ladi. Bulardan tashqari axloqiy ong, axloqiy munosabat, axloqiy xatti-harakatlar kesimi ham axloq strukturasi muhim ahamiyatga ega. Chunki ayni vaqtda axloqiy xatti-harakatlar va axloqiy munosabatlarning o'zi ham murakkab strukturaga ega.[1] Hamma masala ushbu strukturalarning uyg'unlik, mavjudlik holatlarini ma'naviyat bilan bog'liq xolda tushunishda va ulardan foydalanishdadir. Hozirda ma'naviy-axloqiy muhit muammolarini tadqiq etish ijtimoiy va axloqiy muhitga yangicha, ya'ni ma'naviy-axloqiy nuqtai nazardan qarashni taqozo qilmoqda. Shu jumladan, bu muammolarni bevosita jamiyat ma'naviy-axloqiy muhiti bilan manfaatlar nuqtai nazaridan bog'lash o'rinli bo'lib, jamiyat ma'naviy-axloqiy muhitida doim ham manfaatlar ijobiy yo'nalishga xizmat qilmasligi oydinlashadi. Uning salbiy omillari ham bo'lganligi bois, bevosita jamiyat ma'naviy-axloqiy muhitidagi muammolarni falsafaning umumiy aloqadorlik va o'zaro ta'sir tamoyili, taraqqiyot tamoyili, sabab va oqibat,

mohiyat va hodisa, abstraktlikdan konkretlikka tamoyillaridan kelib chiqqan holda nazariy asoslash hozirgi kun talabidir. Bizningcha, jamiyat ma'naviy-axloqiy muhiti muammolariga quyidagilar kiradi:

- siyosiy xarakterga ega bo'lgan gegemonchilik, diniy mutaassiblik, diniy jamiyatni orzu qilishdagi "ko'rinmas niqoblar", millatchilik, shovinizm, radikalizm, terrorizm, separatizm, mafkuraviy xurujlar bilan bog'liq bo'lgan;

- ijtimoiy xarakterga ega bo'lgan mafkuraviy xavf-xatarlar, milliy madaniyatga bepisandlik, axloqiy vestirinizatsiyaning salbiy oqibatlari, kosmopolitizm, ijtimoiy faolsizlik, loqaydlik, shafqatsiz individualizm targ'iboti, gedonizm, huquqiy savodsizlik, odamovilik, hayot mazmuni va yashashdan maqsad omillarining sustlashuvi, jinoyatchilik, manqurtlik bilan bog'liq bo'lgan;

- iqtisodiy xarakterga ega bo'lgan iqtisodiyotni bir yoqlama tushunish, tirikchilik niqobi ostidagi talvasa, konservativlik, iqtisodiy riyokorlik, risoladagi [2] "xalol rizq" va "haram luqma" ilinjidagi "noinsof" tadbirkor, hunarmand, fermer, ishlab chiqaruvchilar;

- ma'naviy xarakterga ega bo'lgan globalizatsiyaning salbiy ta'siri natijasida kirib kelayotgan illatlar, ma'naviy tahdidlar, ma'naviy tajovuzkorlik, axloqsizlik, imon-e'tiqodsizlik, loqaydlik, giyohvandlik, axloqiy buzuqlik, g'arbona hayotga ko'r-ko'rona taqlid qilish "ommaviy madaniyat" kabilarni sanash mumkin.[3]

Jamiyatda sog'lom ma'naviy-axloqiy muhitning shakllanishida shaxs imon va e'tiqodi masalasiga falsafiy yondashuv muhim o'rin tutadi. Zero, shaxsning ichki olami – "meni" tashqi bir

butun olam bilan birlashuvida imon va e'tiqod go'yoki birlashtiruvchi omil rolini o'ynaydi. Binobarin, uning axloqiy qarashlari va amallari shu dunyoqarashga muvofiq yo'nalish oladi. Muayyan dunyoqarash asosida inson ongi va ahvoli ruhiyati (psixologiyasi)da vujudga keladigan nodir hodisa – imon tufayli odam jamiyat qonun-qoidalariga, tartib-intizomlari, tarixan shakllangan odob-axloq normalariga qattiq rioya qilib yashash irodasiga ega bo'ladi. Har kuni foydali bir amal, savobli ish qilish, jamiyatdagi huquq me'yorlarini dunyoviy talqin etish, ularni buzmaslikka intilish kabi xatti-harakatlar ham imondan bo'lib, mamlakatimizda barkamol avlodni tarbiyalashda har ikki dunyoqarash haqligiga ishonib, unga e'tiqod (ixlos) [2] qilgan shaxslarni tarbiyalashni taqozo etmoqda. Chunki jamiyat ma'naviy hayoti aynan shu ikki asos, ikki tayanch nuqtaning ustida mustahkam turishi lozim. Jamiyat muhitida mazkur asoslardan birortasi bo'shshgudek bo'lsa, yuqorida sanab o'tilgan destruktiv kuchlarning domiga tushish imkoniyati ortib boradi.

3. XULOSA

Tarix va hayot tajribasi shundan dalolat beradiki, dunyoviy va diniy qadriyatlar o'rtasidagi nozik munosabatlarning mohiyatini har tomonlama to'g'ri tushuntirish, axloqiy muvozanatning mazmun-mohiyatini, maqsadlarini aniqlashtirish, dunyoviy va diniy qadriyatlarining o'zaro uyg'unligiga erishish orqaligina bugungi kunning og'ir va murakkab savollariga to'laqonli javob topish, jamiyat ma'naviy-axloqiy muhitining barqarorligiga erishish mumkin.[4]

Jamiyat ma'naviy-axloqiy muhitining mazmun-mohiyati, muammolari va kontseptual yechimlarini kompleks tadqiq etish, ulardan milliy-ma'naviy taraqqiyotda samarali foydalanish nazariy-amaliy ahamiyatga ega. Ya'ni:

– jamiyat ma'naviy-axloqiy muhitini axloqiy qonuniyat va tamoyillarini ilmiy asosda o'rganish va uning muammolarini yechish;

– jamiyat ma'naviy-axloqiy muhitining konstruktiv tomonlarini yuksaltirish, zamonaviy milliy taraqqiyotning xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ma'naviy-axloqiy jihatlarini izchillik bilan ijtimoiy, axloqiy tahlil etish;

– ma'naviy-axloqiy muhitda insonlarning o'zaro ma'naviy hamkorligini kuchaytirish, shaxsda axloq ko'nikmalarini hosil qilish, uni ma'naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalash, irodasini shakllantirish va mustahkamlash, haqiqatgo'y va insonparvar qilib voyaga yetkazish;

– jamiyatda sog'lom ma'naviy-axloqiy muhitni rivojlantirish va muntazam ravishda takomillashtirish hamda uzluksiz ta'lim jarayoniga tatbiq etish, chinakam ma'naviy-axloqiy muhitga mos milliy, ijtimoiy-axloqiy g'oyalarni xalqimiz, shu jumladan, yoshlar ongi va qalbiga chuqur singdirish;

– axloqiy merosga vorislik mexanizmlarini kuchaytirish, imon butligiga erishishga doir amaliy tadbirlarni ishlab chiqish;

– O'zbekistonda barpo etilayotgan demokratik jamiyat va u asoslanayotgan omillar tizimi nisbatan yangiligi, muayyan tajribalarga boyligi va pozitiv xususiyatlarni mujassam etishi bilan diqqatga sazovor. Shu sababli 130 dan

ortiq millat va elatga mansub O‘zbekiston xalqi ahil, inoq va totuv yashab kelmoqda. Bu hol hozirgi mavjud ma’naviy-axloqiy muhit indikatorlarini rivojlantirib borishni taqozo etadi.

ADABIYOTLAR

1. Kamolov, D. R. O. G. L. (2022). O‘ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 348-352.
2. Каримов И. (2010). Иймон ва маслак тарихи. Тошкент: “Шарк”.
3. O‘G‘LI K. D. R. ON THE WAY TO THE DIGITAL EDUCATION SYSTEM OF UZBEKISTAN //“O‘zbekiston Milliy universitetining ilm-fan rivoji va jamiyat taraqqiyotida tutgan o‘rni” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – 2023.
4. Куронов М. // <https://t.me/bayonoff>. (4 ноябрь 2019 йил).
5. O‘G‘LI K. D. R. O'zbekiston raqamli ta'lim tizimi yo'lida //“O‘zbekiston Milliy universitetining ilm-fan rivoji va jamiyat taraqqiyotida tutgan o‘rni” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – 2023.